

"ALPOMISH" DOSTONIDA AYOLLAR OBRAZI

Xolboyeva Maftuna Alisherovna

xolboyevamaftuna331@gmail.com

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Filologiya fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15287015>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 20-aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 26-aprel 2025 yil

KEY WORDS

Doston, an'ana, Barchinoy, Qaldirg'och, ona, afsonaviy ayol, makkor, epos, pari, mushtipar ona.

ABSTRACT

"Alpomish" o'zbek xalqining o'zligini ko'rsatuvchi o'ynadir. Bu doston haqida bilmaydigan o'zbek yo'q. Shunday ekan "Alpomish" dostoni ustida juda ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu maqolada dostonda ishtiro etgan ayollar obrazi yoritilgan.

Ayol obrazining adabiyotda mavjud bo'lishi xalq og'zaki ijodining qadimiy davrlariga borib taqaladi. Bu ayniqsa, diniy hikoyatlarda yorqinroq namoyon bo'ladi. Islomgacha bo'lgan davrda ham, undan so'ng ham ayol kishi masalasiga alohida e'tibor beriladi. Darhaqiqat, islomgacha bo'lgan davrda ayollar, pari kampirlar obrazi mavjud bo'lsa, Islom dini jamiyatida esa eng katta hurmatga loyiq zot bu turmush ko'rgan ayol, ya'ni ona hisoblanadi. Bu Payg'ambar alayhissalomning "Jannat onalar oyog'i ostidadir", degan hadislarida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Bundan ko'rinadiki, ayol masalasi hech bir davrda quyi o'ringa tushgan emas, doimo bosh masala hisoblanadi. Chunki, insoniyat ibtidosidan boshlab odam bolasini ona dunyoga keltiradi va atrof-olam bilan tanishtiradi. Shuning uchun deyarli ko'p hikmat, rivoyatlarda asosiy obraz shaklida ayollar turadi. Ulardan eng qadimiylari Umay ona, Momo Havo obrazlaridir. Umay ona qadimgi turkiy qavmlarning onasi, yaratuvchisi hisoblanadi. "Bu kult onalarni, bolalarni himoya qiluvchi iloh. Qadimgi turkiylarda Tangri (xudo)ning umr yo'ldoshi deb tasavvur qilingan" [2, 17]. Darhaqiqat, bu narsani Mahmud Koshg'ariy ham o'zining "Devon"ida yozib o'tadi. Umayni yo'ldosh, ya'ni bolaga yopishib yuruvchi narsa deya ta'riflaydi.

Demak ona obrazi, ayol qiyofasi, turmush o'rtoq shaklida ham azaldan mavjud bo'lgan. Shu tariqa ayol, ona obrazlari afsona va rivoyatlardan o'sib, shakllanib kelgan. Yuqoridagilar badiiy adabiyot namunalari bo'lib, badiiy talqinda kirib kelsa, o'rta asr tarixiy asarlarida ham afsonaviy ayol yoki ona obrazlariga murojaat etilgan. Buni Mirzo Ulug'bekning "To'rt ulus tarixi" asarida ko'ramiz. Asarning ikkinchi bobida "turk-mo'g'ul xalqlarining afsonaviy onasi Alanquva va undan tarqalgan avlod" [3, 321] haqida so'z boradi. Bitta katta bob onaga bag'ishlangan. Bu narsani taniqli adib Pirimqul Qodirov o'zining "Yulduzli tunlar. Bobur" tarixiy romaniga ham mohirona olib kiradi.

Bugungi kunda "Alpomish" dostonini keng ommaga tanitish, dostonidagi millatning milliy qadriyatlarini, turmush tarzi va epik tafakkur hosilalarini o'quvchiga yetkazish uchun ommaviy axborot vositalaridan ham foydalanilmoqda. Xususan, "Madaniyat va ma'rifat" telekanalida efirga uzatilgan "Sarchashma" turkum ko'rsatuvlari "Alpomish" dostoni tahliliga bag'ishlangan. Ko'rsatuvda dostonidagi mifologik qarashlar, qahramonlarning funksional vazifalari, ramziy

obrazlar tahlili keng yoritilib berilgan. Unda doston tahlilini yozuvchi va jurnalist Nazar Eshonqul, uning savollariga atroflicha javob bergan folklorshunos olimlardan Shomirza Turdimov va Jabbor Eshonqulovlar ishtirok etishgan. Shuningdek, ko'rsatuv 20 qismdan iborat bo'lib, ayrim o'rinlarda O'zbekiston xalq baxshisi Abdunazar Poyonov dostonidan parcha kuylagan.

Xalq og'zaki ijodiyoti janrlarining har qaysisida ayol obrazi bor. Ertaklarda asosiy o'rinda ayol obrazi turadi. Bunda ayollarning turli jihatlari, xil-xususiyatlari, xarakterlari ochiladi. Ularning ba'zilarida qalbi mehrga to'la, farzandi uchun jonini beruvchi, samimiy ona qiyofasida ko'rsak, ayrimlarida qahrli, makkor, o'z manfaati uchun hech narsadan qaytmaydigan yovuz qiyofada ko'ramiz. Lekin e'tiborli jihati shundaki, ertaklarning ham asosiy qahramonlari ayollar hisoblanadi. Bundan tashqari, xalq og'zaki ijodining gultoji bo'lmish dostonlarda ham ayol obrazi va uning qiyofasi alohida qabariq holatda tasvirlanadi. O'zbek xalqining mumtoz dostoni – "Alpomish"da Barchinoy, Qaldirg'ochoyim obrazlari ana shunday obrazlar hisoblanadi. Dostonda ayol obrazining badiiy talqini ham asosiy o'rinni egallaydi. "Alpomish" dostonida ayollarga xos bo'lgan fazilatlar, ularning ijtimoiy-siyosiy hayotda tutgan o'rni Barchin obrazi orqali nozik badiiy bo'yoqlarda go'zal va ehtirosli tasvirlangan" [5, 53]. Nafaqat Barchin obrazi orqali balki, Qaldirg'ochoyim obrazi orqali ham ayollarning mardligi, qat'iyatligi, va'daga vafoli bo'lish kerakligi, or-nomus masalasi yorqin ifodasini topgan. Ularning aql-farosati, donoligi namoyon etiladi. Barchinning ayol, ona pozitsiyasida to'g'ri qaror qabul qila olishi ham diqqatga sazovor. Dostonda "Barchin alplarga qarshi vafo, sadoqat, insoniy huquq, elat nomi bilan jang qilib, qalmoq alplarining ma'naviy jihatdan tubanliklarini isbot qiladi. Barchinning o'z erki, huquqi uchun mardlik va jasurlik ko'rsatishi alp qizning jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy mavqeining aks etishidir. Chunonchi, "Alpomish" dostonidagi har bir voqea, har bir obraz, o'z xususiyatlariga ko'ra, xalqning ma'naviy barkamolligini, uning teran va keng miqyosli dunyoqarashini aks ettiradi, ayolning sadoqatli muhabbatini tarannum etadi" [5, 53]. Birgina bu dostonida emas, barcha xalq dostonlarimizda bu jihatlar mushtaraklik kasb etadi, asosiy leyitmotiv hisoblanadi.

Eposda Barchin va Qaldirg'ochga yuklatilgan vazifaning o'rni va ahamiyati katta. Bundan shuni anglash mumkin-ki, eposda feodalizm, patriarxat urug'chilik davri yoritilgan bo'lsa-da, uning negizida matriarxat davridagi ayollarga bo'lgan hurmat, ularga tayanib ish bajarish, ularning aql-zakovatidan ko'mak olish an'anasi saqlanib qolgan. Shuningdek, ilk ibtidoiy davrlardanoq ayollarga ziyraklik, zukkolik va jamiyat hayotida faollik xususiyatlari O'rta Osiyo xalqlarining qadimgi yodgorligi "Avesto" dagi ayol ma'budalar, oilaparvar, oiladagi o'rni farzand dunyoga keltirib, uni ezgulik yo'lida tarbiyalovchi ayollar timsolida talqin etilgan:

"Dastlabki kundayoq Axuramazua ayollarga buyurdi: ey ayol! Seni e'tiqodli va pahlavon erkaklarni vujudga keltirib, mehr to'la og'ushingda parvarish et, deb yaratdim, toki ular nodurustlik va nopoklik ildizini yer yuzidan yo'qotsinlar".

Qaldirg'och obrazi ham eposda xalqning qadim mifologik inonchlarini o'zida mujassam etgan holda, akaning egizi, jonining bo'lagi, ko'makchisi bo'lgan.

Xulosa qilib aytganda, Qaldirg'och obrazi shunchaki, bosh qahramonning oddiy singlisi emas, balki uni harakatga kelishga undovchi asosiy ko'makchi obraz bo'lgan. Qaldirg'ochsiz Alpomish alplik maqomida bo'lolmasdi. Bu ularning egiz farzand ekanligidan tortib, butun boshli eposning tag zaminidagi mazmun-mohiyatda bo'y ko'rsatadi. Qaldirg'och obrazi eposda ezgulikni targ'ib etuvchi uning asosiy zanjir quvvatidan biri hisoblanadi. Uning vazifasi – alpga ko'mak berish, uni ta'sir quvvatini ommaga oshkor qilishdir. Homiy ruhlar tomonidan Qaldirg'ochning ham egiz singil, ham ko'makchi qilib tanlanishi – obrazda ham o'ziga xos mifologik quvvat borligini aks ettiradi. Alpni aynan ko'makchi vakila harakatga keltiradi, unga madad, ishonch, mardlik tuyg'usini singdiradi. Bu bilan singil akaning eng

yaqin suyanchi ekanligi yana bir bor o'z tasdig'ini topadi. Doston variantlaridagi Barchinoy obrazi tahlili orqali, dostonidagi ayol obrazlari va bu obrazlar bilan bog'liq qadim tasavvurlar faqat badiiy to'qima emas, balki o'tmish hayotimiz tarixi bilan chambarchas bog'liqligi, ajododlarimizning ayolga, oilaga bo'lgan munosabatini, ularning oila va jamiyatda tutgan o'rni, mavqeini ko'rish mumkin. Barchin obrazi husn-malohatli yor, alp jangchi, oqila va tadbirli donishmand ayol, mushtipar ona sifatidagi xususiyatlari baxshilar tomonidan turli yo'sinlarda yoritilgan bo'lsada, ularni birlashtiruvchi nuqta o'zbek ayoli fenomenini yaratganidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alpomish. 2-jild. Po'lkan shoir va Ergash Jumanbulbul o'g'li. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyotining matbaa ijodiy uyi, 2013. – B. 275.
2. Alpomish. 2-jild. Berdi baxshi (Berdiyori Pirimqul o'g'li). – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyotining matbaa ijodiy uyi, 2013. – B. 163.
3. O'zbek xalq qahramonlik dostoni / Fozil Yo'ldosh o'g'li, (Yozib oluvchi: Mahmud Zarifov) – Toshkent: Sharq, 1998. – 400 b.
4. 1956 yil 28 iyunda yozib olingan. Inv. № 1254. Yozib oluvchi: noma'lum.
5. Safarov O. O'zbek xalq og'zaki ijodi: pedagogika oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: Musiqa, 2010. – 368 b.

INNOVATIVE
ACADEMY